

ISSN 2091 – 5616

AGRO ILM

4-CON [74], 2021

ЧОРВАЧИЛИК

Ш.ОТЕГЕНОВА, Қ. ПИРНАЗАРОВ, А. ДЖУМАМУРАТОВ. Маҳсулдор молларни шароитимизга мослаштириш омиллари ва қон-паразитар касалликларидан сақлаб қолиш чора-тадбирлари.....61

ИРРИГАЦИЯ-МЕЛИОРАЦИЯ

Б.МАМБЕТНАЗАРОВ, Ж.ОТЕУЛИЕВ, Г.ИЛЯСОВА. Ўтлоқи-аллювиал тупроқларда ғўза навларини суғориш тизимига боғлиқ сув ўтказувчанлигини аниқлаш.....63

Т.РАЖАБОВ, Т.РАЖАБОВ. Сувтежамкор усулларни қўллашда сув захираларидан фойдаланиш.....64

Н.АКВАРОВ, О.МУЙДИНОВ, М.НОМОЗОВА, С.О'ЗБЕКХОНОВ. Сув ресурсларидан самарали фойдаланиш учун суғ'орилган тизимда автоматлаштирилган тизимдан фойдаланишнинг назарий асослари.....66

М.ХАЖИЕВ, Н.ОМОНОВ. Экинларни эгат усулида суғориш жараёнида сув сарфини пасайтириш имкониятини яратиш.....69

О.АМАНОВ, А.ШОЙМУРАДОВ. Қаттиқ бугдой дон ҳосилдорлигининг экиш меъёрлари ва азотли ўғитлар миқдорига боғлиқлиги.....72

А.АХАТОВ, Х.МУСАЕВ, М.КАБИЛОВА. Органик углерод йўқотилишининг иқлим ўзгаришига таъсири.....74

Б.САЛИЕВ, М.РУСТАМОВА, Д.ҒУЛОМОВ. Шўрланган ва захланган ерларни мелиорациялаш муаммолари.....76

И.ЭРГАШЕВ, Н.ГАДОВЕВ. Кучли шўрланган суғориладиган ерлар шўрини ювишни ҳисоблаш усули ва шўр ювиш жараёни.....78

П.ТОРЕШОВ. Диверсификация культур — инновационный способ решения экологических проблем Приаралья.....79

У.БЕКМИРЗАЕВА, Х.НАРБАЕВА, Г.ДЖУМАНИЯЗОВА. Тупроқ калий ва фосфор парчаловчи бактерияларининг истиқболи.....80

М.КАБИЛОВА, М.САФАЕВ, А.ХОДЖИЕВ, Х.МУСАЕВ, И.АХМЕДХОДЖАЕВА. Оқова сувларни нефт, нефтни қайта ишлаш ва нефт кимёси маҳсулотларидан тозалаш.....82

А.САЛОХИДДИНОВ, Р.БОЙИРОВ, А.ХОМИДОВ. Лалмикор тупроқларда қўлланган турли меъёрдаги кучли шишувчан гидрогелларнинг кузги бугдой ҳосилдорлигига таъсири.....84

Э.ОЗОДОВ. Топология PWB платы для базы микроконтроллера Atmega 2560 в реализации автоматической системы очистки воды для полива.....86

Ш.МУЗАФАРОВ, Л.БОЛИЕВ. Насос станцияларида электр моторлар эксплуатацияси ишончлилигини оширишнинг замонавий талқини.....88

МЕХАНИЗАЦИЯ

М.ТОШБОЛТАЕВ, З.МУРОДОВА. Кичик тракторларнинг асосий баҳолаш кўрсаткичларига қўйилган жоизликлар ва уларнинг қийматлари.....89

Ш.ИШМУРАДОВ, Р.АБДУМАЖИДОВ. Замонавий пахта териш машиналари учун трактор тиркамаларига юк сифимини оширувчи қўшимча жиҳозни ишлаб чиқиш.....91

Н.КОМИЛОВ, Х.САМСАКОВА. Ўғит соладиган иш органининг конуссимон сепкичидан тушаётган ўғитнинг тарқалиш кенглигини тадқиқ этиш.....92

А.ХОЖИМАТОВ. Қишлоқ хўжалик техникалари деталларининг емирилиши таҳлили ва уларни ҳимоялаш.....94

J.QODIROV, Sh.Mirzayev. Quyosh quritgichi tirqishlarining geometrik o'Ichamlarini aniqlash.....96

Х.ИРИСОВ. Экспериментал пуркаш агрегатининг технологик иш жараёни хронокартасини тузиш.....98

Р.ОЛИМЖОНОВ. Исследование двух массовых маховиков, установленных на универсально пропашном тракторе.....99

Р.УСМОНОВ, П.МУСЛИМОВА. Анализ экологических последствий аварий на нефтепроводах.....101

ИҚТИСОДИЁТ

С.МАХМУДОВ, Ш.ЖАЛИЛОВ, Л.БАЗАРОВА. Ўзбекистон иқтисодиётида хизмат кўрсатиш тармоқларининг ўрни ва инвестицияларни жалб этиш масалалари.....102

Л.ЖОНИҚУЛОВ. Хорижий давлатлар қишлоқ хўжалиги бошқарув тизими функционал-инновацион тузилмаларининг қиёсий таҳлили.....104

М.АБДУЛЛАЕВА. Инновациялар металлургия тармоғи корхоналари барқарор ривожланишининг муҳим омили сифатида.....106

Ж.ТУХТАБАЕВ. Корхоналар иқтисодий хавфсизлигига меҳнат муҳофазаси таъсирининг таҳлили.....108

Р.ИСАЕВ. Тўқимачилик корхоналарининг интеграллашган бошқариш тизими, ташкилий-бошқарув механизмларини такомиллаштириш.....109

С.МИРЗАЕВ. Қишлоқ хўжалиги интеграллашган техник сервис хизмати тузилмаси.....111

Д.РИЗАЕВА. Ер участкаси кадастр қийматини белгилашда туман ва шаҳарларни зоналаштириш ишларини бажариш масалаларига доир.....113

И.ҚЎЗИЕВ, И.АВАЗОВ. Консолидациялашган молиявий ҳисоботни тузиш ва уни аудитнинг халқаро стандартлари асосида текшириш масалалари.....115

Ш.РАХМАНОВ, Ш.МАЛИКОВ, Ж.ХУЖАМКУЛОВ. Применение алгоритмов для повышения эффективности системы контроля и управления процессом культивирования хлопеллы.....119

Шу билан бирга, Деминг – Шухарт цикли амалиёти PDCA («режа-қилиш-текшириш-далолатнома») жараёнлари бири-бирига кетма-кет равишда қурилади ва стратегик режа бошқарув иерархиясининг турли даражаларида «жойлаштирилади» Бир вақтнинг ўзида иккита муҳим вазифа – изчил стратегияни ишлаб чиқиш ва барқарор ривожланиш ҳамда узлуксиз такомиллаштириш концепциясини амалга ошириш, бу эса «Ўзтўқимачиликсаноат» уюшмасининг асосий мақсади ҳисобланади. Бироқ стратегик бошқариш ва сифатни бошқаришнинг ушбу воситасини «Ўзтўқимачиликсаноат» уюшмаси корхоналарининг ўзига хос хусусиятлари ва фаолият шароитларига мослаштириш зарур бўлади.

Хулоса ва таклифлар. Олиб борилган тадқиқот натижалари асосида тўқимачилик корхоналарида интеграллашган комплекс тизимли стратегияни амалга ошириш самарадорлигини кўтариш учун қуйидагиларга эътиборни қаратиш лозим:

- тўқимачилик корхонасида сифат менежменти ва стратегик бошқариш интеграциялашган тизимини шакллантириш, унинг тамойиллари, усуллари ва қоидаларини ишлаб чиқиш зарур;

- тўқимачилик корхонасида жараёнли ва тизимли ёндашув асосида кенг миқёсда сифат менежменти тизимини жорий этиш, ушбу жараённи амал ошириш учун ходимлар ҳамда ишлаб чиқариш тайёргарлигини амалга ошириш зарур;

- тўқимачилик корхоналарида сифат менежменти ва стратегик бошқаришнинг интеграллашган тизими асосида самарали ривожланиш стратегияларини шакллантириш ҳамда уни амалга ошириш самарадорлигини баҳолаш услубиятини ишлаб чиқиш.

Равшан ИСАЕВ,

*Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти
«Корпоратив бошқарув» кафедраси профессори.*

АДАБИЁТЛАР

1. Экономика предприятия: Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. А.Е.Карлика, М.Л.Шухгальтер. – СПб., 2009. – 464 с.
2. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А.Райзберг, Л.Ш.Лозовский, Е.Б.Стародубцева. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 479 с.
3. Столяров В. Экономический механизм социального страхования. [Электронный ресурс] / В.Столяров, Л.Васечко. – Режим доступа: <http://efaculty.kiev.ua/analytics/str/3/> (дата обращения: 21.02.21).

УЎТ: 005.591.45.

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ИНТЕГРАЛЛАШГАН ТЕХНИК СЕРВИС ХИЗМАТИ ТУЗИЛМАСИ

This article provides views and comments on the conditions that influenced the emergence, formation and development of agricultural integration, as well as the solution of emerging problems.

Қишлоқ хўжалиги интеграциясининг вужудга келиши, шаклланиши ва ривожланишига таъсир кўрсатган шарт-шароитлар турличадир. Авваламбор қишлоқ хўжалиги интеграцияси ишлаб чиқариш кучларининг ривожланиши ва концентрацияси, меҳнат тақсимоти ва ихтисослашувининг кучайиши ҳамда меҳнат кооперацияси туфайли юзага келган тарихий-эволюцион жараёнлар.

Қишлоқ хўжалиги комплекси иқтисодий-иқтисодий муваффақиятлари ривожлантиришнинг, айниқса, қишлоқ хўжалиги корхоналари самарали ишлашининг асосий омилларидан биридир. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 23.10.2019 йилдаги “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги фармонида “...қишлоқ хўжалигида илмий-тадқиқот, таълим ва маслаҳат хизматларининг ишлаб чиқариш билан интеграциялашган билим ва маълумотларни тарқатишнинг самарали шакллари қўллашни назарда тутувчи илм-фан, таълим, ахборот ва маслаҳат хизматлари тизимини ривожлантириш ... аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламлари озиқ-овқат билан таъминлаш механизмларини такомиллаштириш, шунингдек, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчиларини ижтимоий объектлар билан интеграциялаш” ушбу фармонда интеграцияга оид бир қатор вазифалар белгилаб ўтилган.

Ўзбекистонда саноат билан боғлиқ қишлоқ хўжалиги соҳасидаги интеграциянинг етарли даражада ривожланмаганлиги

қуйидаги сабабларга боғлиқ:

- қишлоқ хўжалиги соҳасида ҳудудлар доирасида мониторинг олиб борилмаслиги туфайли юзага келаётган узок муддатли инқироз;

- қишлоқ хўжалик соҳасида ахборот коммуникация технологияларининг тўлиқ жорий этилмаганлиги туфайли маҳаллий маҳсулотларнинг таннархи юқорилиги натижасида маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг хорижий ишлаб чиқарувчилар билан рақобатлаша олмаслиги;

- амалдаги фермер хўжаликларининг самарасизлиги, кластерлар жамоасини шакллантириш зарурати туғилганлиги;

- қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат бозорлари соҳасида илмий асосланган давлат сиёсатининг етишмаслиги;

- ҳудудий миқёсда қишлоқ хўжалик тизимини инновацион технологиялар асосида қайта шакллантириш механизми ва технологияси яратилмаганлиги туфайли ер ва сув ресурсларидан нораціонал фойдаланиш;

- қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштиришда ҳудудий хусусиятларни: ернинг шўрланиш даражаси, сув танқислигини инobatга олган ҳолда солиқлардан озод қилиш имтиёзлари мавжуд эмаслиги.

Жаҳонда рўй бераётган ижтимоий-иқтисодий ўзгаришлар ҳамда мамлакатлараро интеграция шароитида республикада қисқа вақт ичида қишлоқ хўжалиги тармоғини ва қишлоқнинг, шу билан бирга, қишлоқ инфратузилмасининг янги инновацион ривожланиш йўлига ўтиши зарур. Бу йўл орқали

замонавий техник-технологик воситалар асосида қишлоқнинг мавқеини ошириш имконияти пайдо бўлади.

Қишлоқ хўжалиги интеграцияси - бу тармоқлараро вертикал кооперация шакли, технологик жиҳатдан бирига боғланган қишлоқ хўжалиги, саноат корхоналари ва инфратузилмани ягона бутунликка - аҳолининг устувор эҳтиёжларини қондиришга йўналтирилган агросаноат иқтисодий тизими.

Шу билан бирга, агар турли даражаларда боғланган қишлоқ хўжалигининг қайта ишлаш ва сотиш тармоқларини ташкилий рўйхатдан ўтказиш бўлмаса, истеъмолчилар устуворлигининг объектив тамойили бузилади. Натижада, қишлоқ хўжалиги хизмат кўрсатиш соҳасига мослашишга мажбур бўлади, қишлоққа етказиб бериладиган саноат маҳсулотлари ва қишлоқ хўжалиги, тез бузиладиган, сақлаш ва сотиш муддати чекланган нархларда номутаносибликлар мавжуд. Бу қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқаришнинг муқаррар равишда пасайишига олиб келади, чунки нархлар номутаносиблиги шароитида нафақат кенгайтирилади, балки оддий такрор ишлаб чиқариш ҳам таъминланмайди, ишлаб чиқариш харажатлари ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг ўзгарувчан харажатлари қопланмайди.

1-расм. Қишлоқ хўжалиги интеграллашган техник сервис хизмати тузилмаси.

Қишлоқ хўжалигида интеграллашган техник хизмат кўрсатиш тузилмасининг тавсифи қуйида берилган.

Профилактик техник сервис хизмати ва таъмирлаш-элементнинг ишдан чиқиши ёки ёмонлашиши, эҳтимлини камайтириш учун техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш белгиланган вақт оралиғида ёки белгиланган мезонларга мувофиқ амалга оширилади.

Дастлабки техник сервис хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш- белгиланган вақт оралиғи орқали (ёки фойдаланилган бирликларнинг аниқ сони орқали), бироқ элементнинг ҳолати дастлабки белгиланмасдан ўтказиладиган профилактик техник сервис хизмати ва таъмирлаш. Бунга мисол, вақт оралиғи ёки ишлатилган бирликлар сони элементнинг ишламай қолиш механизмлари ҳақидаги билимга асосланган ҳолда белгиланиши мумкин.

Ҳолатга кўра техник сервис хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш-жисмоний параметрлар мониторинги натижаларини баҳолашга асосланган профилактик техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш. Демак, ҳолат мониторинги, текшириш, синовлар режалаштирилган, талаб бўйича ёки узлуксиз бўлиши мумкин.

Режадан ташқари техник сервис хизмати ва таъмирлаш - элементни ёки керакли функцияни бажариши мумкин бўлган ҳолатга қайтариш учун носозлик аниқлангандан сўнг амалга оширилган техник хизмат ва таъмирлаш.

Режадан ташқари кечиктирилган техник сервис хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш - носозлик аниқлангандан сўнг дарҳол амалга оширилмайдиган, аммо белгиланган қоидаларга мувофиқ кейинга қолдириладиган режадан ташқари техник ва таъмирлаш ишлари.

Тезкор режадан ташқари техник сервис хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш- тўсатдан қабул қилиниши мумкин бўлмаган оқибатларга йўл қўймаслик, камчиликлар аниқлангандан сўнг дарҳол режадан ташқари техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш ишлари амалга оширилади.

Режали (регламентли) техник сервис хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш- белгиланган календар жадвалига мувофиқ амалга ошириладиган, техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш. Бунга мисол, режадан ташқари хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш режалаштирилган бўлиши мумкин.

Хулоса қилиб шуни таъкидлаш мумкинки, агросаноат интеграцияси ижтимоий меҳнат тақсимооти ва кооперациясини ривожланишининг натижасидир. Тармоқларнинг бири-бирдан ажралиб кетиши уларнинг ишлаб чиқарган маҳсулотларини айирбошлашнинг кучайишини талаб қилади. Бир тармоқда ишлаб чиқариладиган маҳсулотга талаб асосан бошқа тармоқда вужудга келади. Натижада бир тармоқ иккинчисисиз мўтадил ривожлана олмайди. Бу уларнинг интеграциялашуви заруратини келтириб чиқаради.

Сарварбек МИРЗАЕВ,
катта ўқитувчи,

Андижон иқтисодиёт ва қурилиш институти.

АДАБИЁТЛАР

1. Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида. ПФ-5853-сон 23.10.2019. <https://lex.uz/docs/4567334>
2. Б.В. Насимов, Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалигини инновацион ривожланиш самарадорлиги. "Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар" илмий электрон журнали. №4, июль-август, 2018 йил.
3. У.Умурзаков, У.Сангирова. "Экономика АПК", Учебное пособие. – Т.: ТИИИМСХ, 2019. – 300 стр.